

TUDO O QUE FOMOS, SOMOS E SEREMOS: POEIRA CÓSMICALina Cirino Araújo Oliveira dos Santos¹

Resumo: O filme *Corpus Infinitum* (2020), co-dirigido por Denise Ferreira da Silva e Arjuna Neuman, inspirado no conceito filosófico homônimo de Silva (2019), entrelaça imagens visuais e sonoras para comunicar a interconexão entre todas as existências: humanas, não humanas e mais que humanas. Ao tensionar os princípios da separabilidade, determinabilidade e sequencialidade, o filme transpõe uma experiência não linear e poética que implode fronteiras entre gêneros como documentário, ficção e performance. Ao longo do filme, a voz off de Silva conduz reflexões sobre afetabilidade, sensibilidade e coletividade, enquanto a montagem de Neuman cria audiovisuais complexas e sensoriais. O suporte do conceito de *Corpus Infinitum* – a metafísica, a ontologia e a física quântica – sugere a obviedade de que nossas ações individuais ecoam para além do nosso entorno. Perceber a implicação profunda desta interconexão e agir eticamente de acordo com ela é o fim de *Corpus Infinitum*: um contínuo de destruição/criação (transformação) do que é existir.

Palavras-chave: *Corpus Infinitum*, Filosofia da Imagem, Ontologia.

Filosofia quântica

O filme *Corpus Infinitum* (2020) traduz/representa em imagens e sons o conceito filosófico também denominado *Corpus Infinitum* (2019), da filósofa e artista visual Denise Ferreira da Silva. O mesmo título já foi atribuído por Silva em outras ocasiões, como na fala-performance de abertura do IX Cachoeiradoc (2020), e em um experimento no Programa de Pós-graduação em Ciências Políticas da Universidade de São Paulo (2019). O conceito de *Corpus Infinitum* é articulado em alguns fragmentos do livro de Silva *A dívida impagável* (2019) e, como é abstrato, denso e complexo, Silva também o traduz/representa em experimentações imagéticas e sonoras.

Pode-se interpretar *Corpus Infinitum* (2019; 2020) como uma imagem de um todo constituído por diversas pluralidades que se conectam de modo implicado. Silva prefere a perspectiva de uma imagem para construir e difundir esse pensamento. A imagem a que se refere Silva é influenciada pela imagem dialética de Walter Benjamin, ou seja, “a imagem é o momento em que o que foi une-se ao que é num lampejo, assim formando uma constelação. Em outras palavras: a imagem é a dialética em suspenso” (Silva, 2019, p. 113). Ao criar e compartilhar as imagens e os conceitos que circundam *Corpus Infinitum* (2019; 2020), Silva

¹ Doutoranda no Programa de Meios e Processos Audiovisuais (USP), mestra em Comunicação (UFRB), graduanda em Cinema e Audiovisual (UFRB). email: linacirino2@gmail.com

se manifesta por meio de fragmentos, em lampejo – performances, filmes, experimentos em sala de aula – conectando, na forma, seu pensamento fractal de um todo implicado.

Na concepção de Silva, todas as existências – humanas, não humanas e mais que humanas – estão eticamente implicadas, isto é, são interconectadas. Essa é a síntese de *Corpus Infinitum* (2019; 2020), uma forma de existir e conhecer o mundo inspirada na ideia de *Plenum*, de Gottfried Leibniz. Antes de entrar no filme, julgo necessário compreender o entorno filosófico do conceito de *Corpus Infinitum*, abordado em *A dívida impagável* (2019).

O *Plenum* como pressuposto ontológico trabalha com a hipótese de que tudo é parte de um todo maior, sem separabilidade ou espaços vazios, como um contínuo de matéria/energia que se estende indefinidamente. Quando Silva (2019) usa o termo *Plenum*, ela se refere às descrições de existências subatômicas da física quântica, cujas interações entre as partículas elementares (as entidades quânticas) compõem tudo o que existe na instância da matéria/energia. “Metafisicamente, deriva da descrição de Leibniz do universo como um *plenum*, como uma composição contingente e complexa de singularidades entrelaçadas” (Silva, 2019, p. 213).

“Na natureza tudo é pleno”, afirma Leibniz (2016, p. 114). A natureza de Leibniz é composta por substâncias simples – as mônadas – separadas umas das outras por suas próprias ações, que afetam suas relações com todas as outras mônadas. Essa separação não implica necessariamente uma distância física, mas diferenças ou incomunicabilidades em relação aos apetites de cada mônada (Leibniz, 2016). O *Plenum* de Leibniz é a hipotética representação da pluralidade de substâncias pela sua unidade: todos os corpos estão conectados e um corpo age sobre o outro e é por ele afetado, formando assim um corpo orgânico – a “Máquina da Natureza” (Leibniz, 2016).

No entanto, o *Plenum* não começou com Leibniz, embora tenha sido o *Plenum* de Leibniz a inspiração do pensamento fractal de *Corpus Infinitum* (2019). A imagem de que “Tudo é um”, de acordo com a pesquisa do professor de física teórica Heinrich Pas (2023), aparece desde a antiga filosofia do monismo e se atualiza na física do emaranhamento quântico. Heráclito descreveu o monismo – a ideia de que tudo é Um – há mais de 2.500 anos. E antes dele, os antigos egípcios adoravam a deusa Ísis como “tudo o que foi, é e será” (Pas, 2023). Parmênides, contemporâneo de Heráclito, acreditava numa realidade atemporal, onde “um, que é e que não é para não ser”. E de acordo com Pas (2023), Platão ensinou o monismo como uma doutrina secreta disseminada apenas oralmente, derivando

posteriormente outras ideias filosóficas e teleológicas monistas que entendiam os diferentes deuses como faces de uma única realidade.

Na física moderna e na teoria quântica, a ideia de *Plenum* é articulada pelo sistema quântico emaranhado. O conceito de emaranhamento é uma tentativa da mecânica quântica de integrar as partes em um todo. Aplicada ao Universo, essa composição integrada tem conexão direta (afetabilidade?) com o princípio de Heráclito “De todas as coisas Uma”.

O emaranhamento quântico ocorre quando duas ou mais partículas estão conectadas e partilham seus estados instantaneamente, independente da distância que existe entre elas, de acordo com o físico Werner Heisenberg (2000). A ideia perturba a noção de espaço e tempo do Mundo Ordenado: “Se existe apenas uma coisa no Universo, então o espaço, frequentemente compreendido como a ordem relativa das coisas, não faz mais sentido. Também não é fácil imaginar esse único objeto evoluindo no tempo” (Pas, 2023). A mecânica quântica especula na atualidade um pensamento (fractal) de mais de 2.000 anos: de todas as coisas Uma, tudo o que foi é e será.

A *implicação profunda* de Silva (2019) tem como base princípios da mecânica quântica, como o princípio da incerteza de Heisenberg, o colapso da função-onda de Schrodinger, e a não-localidade de Bell. São novas ferramentas para compreender o mundo subatômico, cuja epistemologia kantiana, com seus descritores tradicionais que separam e determinam, não se adequa às formulações desse outro modo de conhecer o mundo. Silva (2019) afirma que sua referência à física quântica não é uma busca por validação científica da formulação de seus argumentos. É um tipo de conhecimento que exercita a humildade de quem pesquisa porque o resultado desse conhecimento será incerto e indeterminado.

A impossibilidade da certeza sobre os conceitos e resultados dessa outra forma de conhecer (princípio da incerteza de Heisenberg) pode ser um indício para “desmantelar a articulação de Kant sobre o conhecimento, já que esta permanece fundamental para a maior parte das perspectivas social científicas, legais e “senso comum” [common sense] sobre o movimento do conhecimento” (SILVA, 2019, p. 82) . O que Kant (1995) definiu como *a-coisa-em-si*, aquilo que é inacessível à razão humana, tem uma natureza probabilística (e não determinista), de acordo com Heisenberg (2000). Tanto para Heisenberg (2000) quanto para Silva (2019), a incerteza é parte inerente no processo de construção do conhecimento.

O princípio da incerteza de Heisenberg (2000) rompe com o princípio kantiano (1995) da determinabilidade, pois sugere: que a descrição de uma partícula subatômica só pode

ocorrer no momento de sua medição; que o dispositivo de medição influencia no resultado; que o resultado não é definitivo; que a definição é uma possibilidade ou probabilidade. Heisenberg (2000) confirmou que os dispositivos da física clássica não são eficientes para a mecânica quântica. Ele identificou que esse é um problema de linguagem.

No capítulo *Language and Reality in Modern Physics* do livro *Physics and Philosophy* (2000), Heisenberg expõe algumas armadilhas de aplicação da linguagem da física clássica na física quântica. Termos como “posição” e “momento” são ambíguos e incertos no nível quântico. O princípio da incerteza de Heisenberg (2000) articula que, quanto mais precisamente um observador conhece a posição de uma partícula, menos ele saberá sobre o seu momento, durante a medição. Seria impossível, portanto, determinar a posição e o momento simultâneo de uma partícula atômica. As partículas quânticas estão influenciadas pelo princípio da complementariedade de Bohr, o que significa que se comportam simultaneamente como partículas e ondas. Essa perspectiva ratifica o princípio da incerteza ou indeterminabilidade de Heisenberg (2000), e a dificuldade de encontrar termos, métodos e ferramentas descritivas neste novo modo de pensar. Essa dualidade questiona nossa intuição clássica, onde ondas e partículas são distintas e mutuamente exclusivas: ou é onda ou é partícula. Ao contrário da linguagem da física clássica, que é precisa, objetiva e determinada, a linguagem da mecânica quântica tem que ser capaz de acomodar a ambiguidade e a incerteza que integram em si a mecânica quântica (Heisenberg, 2000). Se estamos falando de ferramentas novas que se adequem às necessidades conhecidas e desconhecidas de uma nova física, uma das principais preocupações e demandas é a própria linguagem.

A ideia de um todo conectado e implicado também está presente no radar do físico David Bohm. Em *A Totalidade e a Ordem Implicada* (1980), Bohm propõe que os fenômenos quânticos tensionam a rigidez da ideia de objetos e experiências separadas, que ainda são estudados sob o viés cartesiano (e kantiano) da busca pela Verdade, em conceitos determinados e fechados.

Bohm (1980) levanta uma perspectiva interessante sobre o fragmento e o nosso modo de pensar. De acordo com o filósofo e físico – porque a realidade é um todo –, a abordagem fragmentária do homem de ver o mundo levará a respostas também fragmentadas (Bohm, 1980). A consciência de que pensamos de modo fragmentário (indício do princípio da separabilidade) é a chave para que a quebra desse tipo de pensamento possa ocorrer. Se a abordagem da realidade for total, explica Bohm (1980), a resposta será também total. Essa

abordagem não implica a imposição de uma unidade ou uma integração do pensamento, pois segundo Bohm, qualquer ponto de vista imposto é também um fragmento (Bohm, 1980). Ele convida a perceber que diferentes modos de pensar devem ser compreendidos como diferentes formas de olhar para uma realidade que é una. Por exemplo: quando vemos um objeto, a visão de cada pessoa é apenas um aspecto da aparência desse objeto. A totalidade do objeto não pode ser apreendida em nenhuma visão, alerta o filósofo. “Mas, em vez disso, é apreendido só unicamente como aquela realidade única que é mostrada em todas essas visões” (Bohm, 1980, p. 26). Se entendermos que as teorias também podem funcionar desse modo, romperemos com o hábito de ver e atuar na realidade como se ela fosse formada por fragmentos (Bohm, 1980).

A partir do que Bohm (1980) denomina de “ordem implicada”, tanto a matéria viva quanto a matéria inanimada são semelhantes em seus modos de existência, pois estão desdobrados, interconectados e em constante (holo)movimento. É um modo de pensar equivalente com o de Silva (2019), ao imagear o Mundo Implicado, isto é, um Mundo em que todas as existências: humanas, não-humanas e mais que humanas (matéria viva e inanimada) estão profundamente implicadas e acolhem suas diferenças sem separabilidade, como um corpo infinito.

“Imagear” um Mundo Implicado

Soot Breath / Corpus Infinitum (2020)² é um filme dirigido em coautoria por Denise Ferreira da Silva e Arjuna Neuman, dedicado à ternura e à radical sensibilidade de ouvir: o blues, a pele, o calor, o eco. O filme é composto por imagens visuais e sonoras que tecem a metafísica dos elementos: fogo, terra, ar, água. Incorpora também materiais de arquivo, como trechos do documentário *Trance and Dance in Bali* (1951), com performances de cerimônias da cultura da Indonésia, nos anos 1930, capturadas pelos antropólogos Gregory Bateson e Margaret Mead. Imagens de *Trance and Dance in Bali* entrelaçam os primeiros minutos de *Corpus Infinitum* (2020), com a narração de Mead. No entanto, é a voz de Silva, em meio a um fundo preto, que costura a narrativa do filme, marcando a importância da escuta sensível sobre o que é sensibilidade.

Desde o início, o filme *Corpus Infinitum* (2020) já traz indícios estéticos que traduzem/representam o seu conceito filosófico, que se preocupa em combater os princípios

² O filme pode ser acessado em <https://vimeo.com/799519701>

propagados pelo pós-iluminismo, sobretudo por Kant e Hegel: a separabilidade, a determinabilidade e a sequencialidade como modo de existir e conhecer o mundo. Sob o som do movimento de um barco na água, com a tela se movendo como se estivesse em um rio, navegamos em uma floresta densa, cheia de árvores e folhas, sugerindo a interconexão entre diferentes ambientes da natureza. Então, o título *Corpus Infinitum* (2020) surge na tela, enquanto Silva (2020) articula a noção de que tudo está conectado.

Além de imagens de arquivo e ênfase na voz, o documentário experimental também lança mão de performance, com a voz de Silva repetindo inúmeras vezes: “Não, essa terra vermelha, não, não, vermelha. Esta, não!”, no início do filme. Essas repetições são acompanhadas por imagens que sugerem o extrativismo de terras e corpos, como uma cova na floresta (fig. 1) e um tronco chorando leite (ou o látex natural sendo extraído da seringueira no processo da sangria) (fig. 2).

Fig. 1 – Fotograma de *Corpus Infinitum* (2020)
Fonte: <https://vimeo.com/799519701>

Fig. 2 – Fotograma de *Corpus Infinitum* (2020)
Fonte: <https://vimeo.com/799519701>

Intercalando imagens e sons de arquivo, registros, performances, entrevistas, *Corpus Infinitum* (2020) costura também referências a tecnologias contemporâneas, como a estética de imagens de satélites, videogames e drones. A estrutura do filme não segue uma linha cronológica, se desdobra em uma espiral de lugares e tempos, desde Bali (Indonésia) até Brumadinho (Brasil), abrangendo décadas de diferentes séculos. Essa abordagem não linear ecoa o método do *Pensamento Fractal* de Silva (2020) e dedica atenção especial à superposição tanto de imagens como de sons, contrastes e crises.

Diante da presença marcante da voz em off de Silva, em diversas cenas (em tela preta) do filme, da liberdade formal e estética que caracteriza a obra, combinando diversos gêneros como documentário, ficção, performance, me perguntei se a integração entre imagem e texto da multi-obra *Corpus Infinitum* reflete, indiretamente, sobre os limites e as possibilidades da linguagem cinematográfica na expressão de conceitos filosóficos complexos. Ao adotar uma abordagem não linear, multidisciplinar e poética, o filme não tem o papel de (re)apresentar visualmente as ideias de Silva, mas de encarná-las, oferecendo uma experiência sensorial sobre o que é existência, expandindo as possibilidades da expressão cinematográfica como veículo de investigação filosófica:

I mean, the wall separates and it's vertical but we can also think in terms of the circle, that encloses, and creates the notion of totality. So, still thinking with these mathematical images, you have the points, the lines, the planes, and the circles. And all these operate at the level of thinking, kind of like infrastructures of thinking, right? Because they are plotted into what is being described without necessarily being made explicit. Na until one, then, tries to answer the question of how is it that persons can think of themselves, both as members as individual points, na then at the same time, as members of a collective?

[...]

When you look at the wall, that we have the figure of the person looking at the wall. And immediately making the distinction between what's enclosed in the space that gives unity and identity and what's outside of that enclosure, which is the other, which is dangerous, which is unknown. But if I touch the wall, I will immediately feel what is also on the other side of the wall, because heat transfer is taking place between my hand, the wall, and everything else that is there, on other side of the wall. And touching is the human sense that actually more immediately gives this experience. And that experience is given without reflection. You just feel it, you feel something is hot. You feel something cold. But when you feel something as hot or cold, you also feel everything else around it because everything is exchanging eternal kinetic energy with everything else in the universe. (Silva, 2020)³

³ Tradução em português: “Quer dizer, a parede separa e é vertical, mas também podemos pensar em termos do círculo, que envolve e cria a noção de totalidade. Então, ainda pensando com essas imagens matemáticas, temos os pontos, as linhas, os planos e os círculos. E todas as três operam no nível do pensamento, como uma espécie de infraestrutura do pensamento, certo? Porque elas estão embutidas

Nesse trecho do filme, Silva (2020) articula a analogia entre elementos geométricos e a percepção para conectar o eu e o mundo. Embora exista a ilusão de barreiras físicas que separa o humano do ambiente, como a parede mencionada, essas barreiras não representam uma separação absoluta. Ao considerar o círculo como um símbolo de totalidade e unidade, oposto à separatividade da parede, Silva repensa o modo como existimos e conhecemos o mundo. Pontos, linhas e planos ilustram a complexidade da percepção humana, que é modulada não só pela individualidade, mas também pela compreensão do que é coletividade. O exemplo tátil (sensível) da parede é interessante porque traduz a experiência sensorial imediata: ao tocar a parede e sentir o calor transferido, percebe-se intuitivamente a conexão entre o eu e o ambiente, demonstrando que a interação entre o eu e o mundo é uma troca infinita.

É uma perspectiva filosófica ontológica que defende a ideia de que todas as coisas – humanas, não humanas e mais que humanas – estão conectadas, o que tensiona as noções de identidade, individualidade, coletividade e existência. Ao reconhecer esta interconexão entre *tudo*, a noção de *implicação profunda* em *Corpus Infinitum* (2019, 2020) pondera sobre a urgência da ética nas relações, pois nossas ações afetam para além de nós mesmos – o impacto de nossas escolhas se ramifica numa contingência maior do que o nosso contexto ao redor. Como disse, a interconexão também é estudada na física quântica, cujos princípios da não-localidade e do emaranhamento quântico desafiam nossa compreensão de espaço e tempo. Nesse contexto, os fenômenos quânticos demonstram que as partículas subatômicas estão intrinsecamente conectadas, independentemente da distância que as separa, sugerindo uma teia de interdependência que se estende por todo o universo. Isso implica que cada

no que está sendo descrito sem necessariamente serem explicitadas. Não é até que se tente responder a pergunta de como as pessoas podem pensar em si mesmas, tanto como membros como pontos individuais, e então, ao mesmo tempo, como membros de um coletivo? [...]

Quando você olha para a parede, temos a figura da pessoa olhando para a parede. E imediatamente fazemos a distinção entre o que está delimitado no espaço que dá unidade e identidade e o que está fora desse fechamento, que é o outro, que é perigoso, que é desconhecido. Mas se eu tocar a parede, sentirei imediatamente o que também está do outro lado, porque a transferência de calor está ocorrendo entre a minha mão, a parede e tudo o mais que está lá, do outro lado. E o tato é o sentido humano que na verdade proporciona essa experiência de forma mais imediata. E essa experiência é dada sem reflexão. Você simplesmente sente, sente que algo está quente. Você sente algo frio. Mas quando você sente algo como quente ou frio, você também está sentindo todo o resto ao redor, porque tudo está trocando energia cinética eterna com todo o resto do universo” (Silva, 2020).

evento ou observação em um ponto do espaço pode ter afetabilidade em outro, conectando o cosmos em um todo unificado.

E se, em vez de o Mundo Ordenado, imageássemos cada coisa existente (humano e mais-que-humano) como expressões singulares de cada um dos outros existentes e também do tudo implicado em que/como elas existem, ao invés de como formas separadas que se relacionam através da mediação de forças? E se, em vez de procurar por modelos na física de partículas capazes de produzir análises mais científicas e críticas do social, nos concentrássemos em suas descobertas mais perturbadoras – por exemplo, a não-localidade (como princípio epistemológico) e a virtualidade (como descritor ontológico) – como descritores poéticos, isto é, indicadores da impossibilidade de se compreender a existência com as ferramentas do pensamento que sempre reproduzem a separabilidade e seus pilares, a saber, a determinabilidade e a sequencialidade? (Silva, 2019, p. 43 e 44)

Antes de entender o que é o princípio da não-localidade, que se comunica com o conceito e o filme *Corpus Infinitum* (2020), é interessante entender o que é a localidade, de acordo com a perspectiva quântica. A localidade é um princípio da física clássica que afirma que as influências físicas não podem se propagar mais rápido do que a velocidade da luz, e que qualquer efeito em um ponto do espaço deve ser causado por eventos de uma vizinhança imediata (Albert, 2021). O emaranhamento quântico subverte esta ideia, pois defende o argumento de que as partículas afetam umas às outras instantaneamente, e isto não depende da distância entre elas – este é o princípio da não-localidade⁴ (Albert, 2021). A não-localidade perturba nossa compreensão intuitiva de espaço e tempo, pois as partículas emaranhadas podem estar simultaneamente conectadas, mesmo quando muito distantes umas das outras.

Por uma ética emaranhada

Silva, em *A dívida impagável* (2019), desenvolve o argumento de que deveríamos abandonar o Mundo Ordenado, onde as existências são vistas de forma separadas, para imaginar todas as coisas como expressões únicas umas das outras e do todo em que existem,

⁴ David Z. Albert (2021), professor de física da Columbia University, revisitou a hipótese de Einstein, Podolsky e Rosen (EPR), de 1935, de que se a mecânica quântica estivesse correta em suas previsões, a teoria do emaranhamento seria necessariamente incompleta. A incompletude se deve ao fato de que a mecânica quântica descreve um emaranhamento entre partículas que podem estar a uma grande distância uma da outra, mas a teoria não fornece uma explicação satisfatória de como essa influência instantânea ocorre, implodindo assim a ideia de localidade. O debate ganhou força com a descoberta de desigualdades de John Bell, em 1964: certas medições de partículas emaranhadas não podem ser explicadas por teorias físicas da localidade (Albert, 2021).

o que ela denomina de Mundo Implicado. Ela articula que poderíamos nos apoiar nas descobertas mais perturbadoras da física quântica, como os princípios da não-localidade e da virtualidade, como ferramentas poéticas para existir e conhecer o mundo. A ideia de que todas as coisas existentes são expressões umas das outras e de um todo implicado sugere que cada entidade, humana ou não humana, tece uma teia existencial complexa. É uma perspectiva que ecoa o princípio da não-localidade, onde as partículas emaranhadas estão instantaneamente ligadas, não importa quão distantes estejam.

No filme, o princípio da não-localidade pode ser associado às críticas ao extrativismo de terras e corpos em Bali, na Indonésia e em Brumadinho, no Brasil. O recurso da voz off em *Corpus Infinitum* (2020) não está restrito à Silva. Como o filme também usa o dispositivo da entrevista na composição da linguagem, os corpos dos entrevistados não são visíveis, ouvimos apenas a sonoridade de suas presenças, por meio da voz. Uma das primeiras entrevistadas que ouvimos no filme é Yvonne, da Indonésia (fig. 3). Quando a voz dela aparece, na visualidade, a imagem é a do látex natural sendo extraído da seringueira no processo da sangria (fig. 2). Yvonne narra a violência do governo Indonésio, precisamente do então presidente Sukarno, que confiscou sua casa e sua família teve que embarcar em um navio para Singapura. Sukarno queria ter como concubina uma mulher de sua família, que não queria o mesmo, então ele perseguiu a família de Yvonne, retirou-lhes os bens e os obrigou a sair do país. Assim como o Brasil foi colônia de Portugal, a Indonésia foi colônia do Japão, sendo Sukarno o primeiro presidente da Indonésia após a independência, em 1945.

Fig. 3 – Fotograma de *Corpus Infinitum* (2020)
Fonte: <https://vimeo.com/799519701>

Em relação à Brumadinho, no Brasil, o recurso da voz foi pouco usado. Um adendo: o desastre ambiental de Brumadinho aconteceu em janeiro de 2019, com o rompimento da barragem de rejeitos da Mina do Córrego do Feijão, pertencente a uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale S.A. Centenas de pessoas morreram e muitas outras desapareceram ou foram desabrigadas com o rompimento da barragem, que gerou uma grande avalanche de lama e resíduos tóxicos (fig. 5), causando uma incalculável devastação ambiental, comprometendo o ecossistema aquático do Rio Paraopeba. A responsabilidade civil e criminal das empresas envolvidas ainda está sendo apurada, no sentido de promover ações de reparação ambiental e indenização às vítimas. É uma cena de repetição (atualização) da expropriação de recursos naturais das colônias modernas, onde a responsabilidade ambiental, civil ou criminal dos envolvidos que lucraram com a exploração de séculos jamais foi calculada e reparada. Muitas imagens do desastre foram compiladas, em sequência não cronológica, em *Corpus Infinitum* (2020). Em seguida, surge a imagem de um trem com diversos vagões contendo minério, ao som melancólico do blues de *John, the revelator* (fig. 4).

Fig. 4 – Fotograma de *Corpus Infinitum* (2020)

Fonte: <https://vimeo.com/799519701>

Fig. 5 – Fotograma de *Corpus Infinitum* (2020)

Fonte: <https://vimeo.com/799519701>

Os eventos de Bali e Brumadinho, em grandes distâncias espaciais e temporais, ilustram o pensamento fractal de Silva articulado em conjunto com *Corpus Infinitum* (2020). O *Pensamento Fractal* (2020) de Silva tem a intenção de interpelar como o arsenal jurídico-econômico-simbólico da violência extrativista das colônias modernas ainda atua no presente global (fig. 6). Nesse pensamento (ou método), cada evento é compreendido como uma composição instantânea, virtual e não-localizada, que está emaranhada em outras composições de elementos parecidos. Isso permite ler simetrias e correspondências entre eventos localizados em espaços-tempo aparentemente diferentes, mas que reencenam a imagem dialética da violência extrativista do colonial-racial no capital-global. Portanto, são também simultâneos. Silva perturba a noção de tempo e espaço tanto no método fractal quanto na imagem de *Corpus Infinitum* (2019; 2020): uma manobra crítica e criativa que tem a tarefa de desvelar padrões repetidos da violência racial-colonial nas cenas (anti)éticas atuais, ao mesmo tempo que cria outras im/possibilidades de quebrar este padrão, para existir e conhecer o mundo de uma maneira eticamente implicada.

Fig. 6 – Fotograma de *Corpus Infinitum* (2020)
Fonte: <https://vimeo.com/799519701>

A trilha sonora de *Corpus Infinitum* (2020) é marcada pelo blues, e enquanto a voz de Silva acompanha o filme abordando temas como afetabilidade, sensibilidade, toque, calor, transferência, conexão, subjetividade e coletividade por meio de alegorias que abraçam formas matemáticas e analogias com fronteiras e paredes, percebe-se a habilidade de Neuman na montagem não-linear, onde a justaposição de imagens e sons cria um efeito estético.

Essa abordagem (ou estilo) resulta em uma experiência sensorial complexa, cujo ritmo permite a fluidez da voz de Silva comunicar ideias densas. Isto é: enquanto Silva elabora o que é *Corpus Infinitum* (2019; 2020), Neuman traduz essa poética visualmente, como por exemplo, transformando imagens de fumaça em nebulosas (fig. 7) que se metamorfoseiam em um céu noturno estrelado, que vira pó de minério (fig. 8). Ou, como prefiro interpretar, vira poeira cósmica (fig. 9), afinal, se como articula Heráclito, físicos quânticos e Silva – somos todos um – tudo o que existe, como estrelas, planetas, meteoros, eu e você, surgiu da poeira cósmica, o que nos lembra que fazemos parte de um processo contínuo de criação-destruição (transformação) do universo, e que estamos conectados a tudo o que existe, como um corpo infinito.

Fig. 7 – Fotograma de *Corpus Infinitum* (2020)
Fonte: <https://vimeo.com/799519701>

Fig. 8 – Fotograma de *Corpus Infinitum* (2020)
Fonte: <https://vimeo.com/799519701>

Fig. 9 – Fotograma de *Corpus Infinitum* (2020)
Fonte: <https://vimeo.com/799519701>

Ao transformar fumaça em nebulosas, nebulosas em poeira cósmica, o filme instiga não apenas a ideia de uma origem comum, mas também a inevitabilidade da transformação e da impermanência. Essa representação visual e sonora de *Corpus Infinitum* (2020) medita

sobre nossa própria existência em conexão com o universo e desencadeia a ternura de nossa condição cósmica.

Conclusão

Considerando que todo início é um fim e vice-versa, o filme termina com uma cena aérea que captura a imensidão de uma floresta, a natureza em sua complexidade. Essa imagem é acompanhada por uma melodia suave de sintetizador, seguida por mais uma canção de blues. É uma escolha sonora e visual que cria uma atmosfera ao mesmo tempo reflexiva e contemplativa, com a sutileza de fundir humano e natureza.

The prevailing image of the ego, is that of Narcissus, right? Who, in the mirror phase, sees himself reflected on the water of the lake, or the pond. We could think of a different descriptor for sensibility, which is fundamentally material, which maybe we can use the image of echo. In the sense that, the acknowledgment of that deep implicancy existing in the world by already taking into account the fact that we are just one singular composition, made out of something that is also entering the composition of other things. We will enter in the composition of things to come, and at the same time, heat is connected to everything else as heat. Not through heat but as heat. Then I think echo, who immediately – which is defined by, precisely the fact that she [the nature] resonates, and that's all she does.⁵

Enquanto contemplamos esta imagem, Silva (2020) questiona a sensibilidade, contrastando a imagem do ego narcisista com a metáfora do eco. Substituindo a auto-absorção de Narciso pela consciência da ressonância de nossas ações, ela enfatiza a *implicação profunda* entre o eu e o mundo. Enquanto Narciso reflete uma visão isolada e ensimesmada, o eco encarna uma sensibilidade que reconhece a interdependência e o impacto coletivo de nossas escolhas individuais. Nessa acepção, a natureza é como um sistema dinâmico e interconectado, onde cada elemento influencia e é influenciado por todos os outros. A inclusão do calor nessa metáfora expressa as trocas contínuas de energia que ocorrem dentro desse sistema, e também funciona como sinônimo de aconchego, carinho,

⁵ Tradução em português: A imagem predominante do ego é a de Narciso, certo? Que, na fase do espelho, se vê refletido na água do lago ou da lagoa. Poderíamos pensar em um descritor diferente para a sensibilidade, que é fundamentalmente material, talvez pudéssemos usar a imagem de eco. No sentido de que, o reconhecimento dessa profunda implicação existente no mundo, ao já levar em conta o fato de que somos apenas uma composição singular, feitos de algo que também entra na composição de outras coisas, entraremos na composição das coisas que virão. E, ao mesmo tempo, o calor está conectado a tudo o mais como calor. Não através do calor, mas como calor. Então penso em eco, que imediatamente - o que a define é precisamente o fato de que ela [a natureza] ressoa, e é só isso que ela faz (Silva, 2020).

acolhimento, ternura, “tenderness”⁶. Ou seja, a sensibilidade pode significar a habilidade de perceber essa interconexão e agir (eticamente) de acordo com ela, reconhecendo que nossas escolhas individuais têm uma afetabilidade que ecoa muito além de nós mesmos.

Referências

Albert, David Z. (2021). **Philosophy of physics**. *Encyclopedia Britannica*, 1 Jun. 2021, <https://www.britannica.com/topic/philosophy-of-physics>. Accessed 9 April 2024.

Bohm, D (1980). **A Totalidade e a Ordem Implicada**. São Paulo: Madras, 2002.

Heisenberg, W. (2000) **Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science**. Introduction by Paul Davies. London: Penguin Books, 2000. ISBN 0-14-013689-2

Kant, I. (1995). **Crítica da faculdade do juízo** (2nd ed.). Rio de Janeiro: Forense Universitária. (Trad. Valerio Rohden e António Marques)

Leibniz, G. W. (2016). **Novo Sistema da Natureza: Princípios da Natureza e da Graça Fundados sobre a Razão**. (Trad. Nuno Ferro) IEF.

Pas, H. **All is one**. Revista: *aeon*, (2023). Disponível em: <https://aeon.co/essays/monist-philosophy-and-quantum-physics-agree-that-all-is-one>

Silva, D. (2019). **A Dívida Impagável**. Oficina de Imaginação Política, Living Commons.

Silva, D. (2016). **Sobre diferença sem separabilidade**. Bienal 12 Feminino(s): visualidades, ações e afetos. Fundação Bienal do Mercosul, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania.

Silva, D.; NEUMAN, A. (2020) **Corpus Infinitum**. Disponível em: <https://vimeo.com/799519701>

Silva, D. (2020) **Corpus Infinitum**. Fala-performance no IX Cachoeiradoc, Cachoeira. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2ljrPkbkCEM&t=686s>.

Silva, D. (2020) **Pensamento fractal**. Revista PLURAL, São Paulo, v.27.1, jan./jul., p.206-214.

⁶ O primeiro plano do filme contém uma legenda, em tela preta, cuja tradução significa: este filme é dedicado à ternura.